
***STORYTELLING* NA EDUCAÇÃO: APRENDIZAGEM CRIATIVA COM A PLATAFORMA SCRATCH**

DOI: 10.5281/zenodo.14201485

Carla Fernanda da Silva Perez¹

RESUMO: A prática do *storytelling*, antiga e evolutiva, serve como ferramenta de transmissão de conhecimento e formação cultural. Com o desenvolvimento das mídias digitais, o conceito expandiu-se, originando o *Digital Storytelling*, que combina narrativas tradicionais com recursos multimídia para engajar e educar. Na educação, o *storytelling* estimula a criatividade e a imaginação, tornando o aprendizado mais significativo. O uso de plataformas digitais como o Scratch, criado pelo MIT, facilita a criação de histórias interativas, combinando programação visual com a narrativa. Com blocos de código, o Scratch permite que educadores e alunos criem animações e interações, promovendo o desenvolvimento de habilidades computacionais, de resolução de problemas e ampliando as possibilidades de ensino colaborativo e interdisciplinar. Diante disso, o presente artigo tem por objetivo analisar como a utilização da plataforma Scratch pode ser um recurso exitoso para criação de *Digital Storytelling* voltado para uso educacional. Através de uma pesquisa bibliográfica norteada pela análise de livros e artigos que tratam sobre o tema, o estudo, que contou com a exploração da plataforma escolhida, revela que o Scratch incentiva o envolvimento ativo dos alunos, oferecendo práticas de planejamento, escrita, organização e edição, promovendo uma aprendizagem colaborativa, lúdica e contextualizada. Ao final, conclui-se que o *Digital Storytelling* com Scratch contribui para um ambiente de aprendizagem mais interativo e eficiente, motivando os alunos a explorarem novas formas de expressão e conhecimento, além de se apresentar como um recurso promissor para futuras pesquisas educacionais.

Palavras-chave: *Digital Storytelling*; Educação; Scratch; *Storytelling*.

1. INTRODUÇÃO

A arte de contar histórias é uma construção social antiga, usada para transmitir ensinamentos e orientar grupos. Com o tempo, evoluiu da tradição oral para o registro escrito, ampliando seu alcance. Histórias sempre fascinaram os seres humanos e, atualmente, passam por ressignificações. Nesse contexto, surge a *storytelling*, uma técnica que utiliza a narrativa para influenciar pessoas e manter o status quo, principalmente através da mídia. Através da emoção, a *storytelling* envolve o ouvinte/leitor, retomando o poder e a sabedoria das antigas tradições orais para transmitir ideias e cultura.

Essa técnica, porém, sempre foi utilizada na educação, onde histórias são contadas para crianças, tanto para entretenimento quanto para complementar conteúdos pedagógicos.

¹ Professora do curso Licenciatura em Matemática na Faculdade Sesi de Educação – SP.

E-mail: carla.perez@sesisp.org.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0160034407790074>

“Utilizando a *storytelling* no processo de ensino-aprendizagem, tanto o professor quanto o aprendiz podem interagir recorrendo a histórias, metáforas e narrativas que envolvam as pessoas que escutam e assistem estimulando emoções e a imaginação”. (Tenório *et al.*, 2020, p. 6).

Na visão dos recém referidos autores (2020), situações de construção de narrativas em ambiente digital geram aprendizagem, possibilitando, assim, a construção do conhecimento, a interação com os pares e o compartilhamento da informação, pois as histórias construídas individual e/ou coletivamente podem ser partilhadas por meio de diferentes ferramentas digitais, potencializando tanto a aprendizagem colaborativa quanto a ampliação da compreensão para aprendizes e professores. Sob essa perspectiva, a criação de narrativas digitais, ou *Digital Storytelling* oferece a possibilidade de utilizar tecnologias digitais para desenvolver e compartilhar histórias. Ele integra elementos narrativos tradicionais — como enredo, personagens, conflitos e resoluções — com recursos multimídia, incluindo imagens, áudio, vídeos, animações e interatividade. Esse formato, foco dessa pesquisa, torna as histórias mais atrativas, visuais e acessíveis, permitindo sua distribuição em várias plataformas digitais, como sites, redes sociais e aplicativos.

Digital Storytellings podem ser criadas usando linguagens de programação visual, como as disponibilizadas na plataforma Scratch, objeto de estudo desse trabalho. Hoić-Božić *et al.* (2019) destacam que a respectiva ferramenta combina animações, diálogos e interatividade para contar histórias de forma visual e interativa. A partir de blocos de programação visual, permite a criação de sequências, interação com personagens e personalização da ambientação da história.

Diante do exposto, a presente pesquisa objetiva analisar como a utilização da plataforma Scratch pode ser um recurso exitoso para criação de *Digital Storytelling* voltado para uso educacional. Para suprir esse questionamento, a investigação teve como metodologia a pesquisa bibliográfica que, segundo Gil (2002, p.3) “(...) é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. A mencionada literatura foi selecionada a partir da análise de livros e artigos que tratam sobre o tema e contou, ainda, com a exploração da plataforma escolhida como recurso pedagógico para produção de narrativas.

Tendo como foco o objetivo, essa pesquisa se inicia definindo *storytelling* e sua utilização no campo educacional. Sequencialmente, discorreremos sobre as possíveis ações que as tecnologias digitais de informação e comunicação podem prover na elaboração de *Digital Storytellings* pedagógicos. Por fim, apresentamos a plataforma Scratch como uma ferramenta

exitosa de produção de histórias digitais para fins educacionais.

2. DIGITAL STORYTELLING NO CONTEXTO EDUCATIVO.

Contar histórias é uma habilidade natural humana, presente desde tempos antigos como forma de transmitir conhecimento. Constantemente iniciamos narrativas, seja sobre o dia, filmes, séries ou acontecimentos com pessoas próximas. Além disso, as descrições moldam a identidade cultural e ajudam a entender o mundo ao nosso redor, sendo de extrema importância no cotidiano e no aprendizado.

O ato de contar histórias é eficaz em evocar memórias, experiências e sentimentos como desejo, admiração e identificação. *Storytelling* (*story* = história; *telling* = reproduzir, contar ou transmitir a história) é a prática de contar histórias. Porém, mais do que isso, envolve a criação de narrativas que engajem e conectem.

Segundo Balardim (2021), a arte de propagar contos é tão antiga quanto a humanidade, com registros que remontam às pinturas rupestres feitas por nossos ancestrais, retratando caçadas, rituais e cenas do cotidiano. O registro mais antigo conhecido é uma pintura de 73 mil anos na caverna de Blombos, na África do Sul. Entretanto, nos anos 1990, o mundo corporativo redescobriu essa prática, transformando-a em uma ferramenta poderosa de *marketing*.

Ainda segundo a autora, essa nova abordagem surgiu após o lançamento do projeto ‘*American Film Institute*’ por Joe Lambert, em 1993, que incentivava as pessoas a contarem suas histórias pessoais em uma linguagem adaptada ao meio digital. Em 1994, Lambert fundou o *Storycenter* para estudar metodologias que tornam uma história envolvente. A partir daí, o termo *Digital Storytelling* ganhou popularidade e grandes marcas perceberam que narrativas podiam criar vínculos emocionais com o público, cativando-os, emocionando-os e influenciando-os.

Essa habilidade de gerar conexões emocionais também foi adotada no campo educacional, onde o *storytelling* passou a ser utilizado como uma ferramenta lúdica de aprendizado, aplicável a qualquer disciplina. Todavia, para uma boa estratégia de reprodução de histórias, é essencial construir narrativas bem estruturadas e escolher os meios adequados para sua implementação, seja em contextos educacionais ou profissionais. Histórias envolventes precisam ser emocionalmente sinceras, realistas e capazes de criar uma conexão com o público, fazendo-o acreditar que aquilo poderia acontecer com ele. “Com narrativas construídas a partir de elementos que trabalham competências dialógicas e de autonomia, o *storytelling* busca

promover a interação com o outro e com o mundo, oportunizando um envolvimento direto com o problema”. (Oliveira, 2020, p. 26)

Dados apresentados de forma literal muitas vezes não cativam. Eles têm significados que podem ser ofuscados pela impessoalidade dos números. O *storytelling* na educação pode mudar isso, proporcionando uma experiência mais rica ao dar vida e contexto aos fatos. Uma história bem contada pode criar uma conexão emocional com o ouvinte, que se identifica com os personagens. Esse vínculo afetivo faz com que a história se transforme em uma memória duradoura, já que emoções ajudam o cérebro a armazenar informações. Isso pode ter origem evolutiva, pois estímulos emocionais são fundamentais para a sobrevivência, como fomenta Figueiredo (2014, p. 18)

As histórias são a forma que o nosso cérebro tem de arrumar e organizar a informação. Se como professores, apenas facultamos factos e dados estatísticos, sem qualquer ligação entre eles, esse conhecimento vai-se diluindo com o tempo. Em oposição, se a informação for transmitida em forma de história, ela será recordada.

Isto posto, um grande desafio para o professor que está em sala de aula é manter a atenção total dos alunos. Conversas paralelas, distrações e até alunos que parecem atentos, mas estão apenas fisicamente presentes, são comuns. O uso de *storytelling* na educação pode transformar esse cenário, pois pessoas adoram boas histórias. O sucesso do cinema e do mercado editorial são provas disso ao ofertarem narrativas que envolvem tanto as pessoas que elas acabam por ignorarem outros interesses para se concentrarem, torcerem pelo protagonista e descobrirem o final.

O aprendiz é seduzido a uma imersão (simbólica, psicológica, racional, emocional), sendo colocado no mundo pela representação da história. Assim, ele é estimulado a captar a realidade e a senti-la, pois, o grande propósito é oferecer elementos para uma compreensão muito mais rica, do que a mera explicitação que uma fórmula poderia fazer. (Kobori, 2019, p. 1)

Oliveira (2020) corrobora ao reiterar que temas, conteúdos e objetivos pedagógicos que poderiam ser mais difíceis de entender pelos alunos passam a ter novas dimensões de interesse, construção de identidade e empatia quando apresentados por meio de histórias. Com base nisso, a autora lista seis benefícios que o *storytelling* traz para o processo de aprendizado: atribuição de significado ao aprendizado, detenção da atenção dos alunos, estímulo à imaginação,

possibilidade de integração de diversas disciplinas, incentivo as relações interpessoais e valorização da prática profissional.

À luz dessa perspectiva, temos no *Digital Storytelling* a oportunidade de uso de tecnologias digitais para criar e compartilhar histórias. Ele combina elementos tradicionais de narrativa (como enredo, personagens, conflito e resolução) com recursos multimídia, como imagens, áudio, vídeo, animações e interatividade. Esse formato permite que as histórias sejam mais envolventes, visuais e acessíveis, podendo ser oferecidas em diversas plataformas digitais, como sites, redes sociais e aplicativos.

Os estudantes ao compartilharem as suas narrativas digitais na Internet, têm a oportunidade de adquirir uma experiência valiosa, com as críticas e sugestões ao seu trabalho, por parte de outros estudantes ou utilizadores. Em suma, o recurso a esta metodologia, pode proporcionar aos professores, uma poderosa ferramenta, para utilizar dentro e fora da sala de aula, oferecendo um conjunto de experiências de aprendizagem, que contribuem para o desenvolvimento das competências essenciais para o século XXI. (Figueiredo, 2014, p. 17)

No contexto educacional, a contação de histórias digital pode ser uma ferramenta poderosa para engajar estudantes, promover habilidades de comunicação e facilitar o aprendizado criativo e colaborativo. Ao criar suas próprias histórias digitais, os alunos praticam competências como planejamento, pesquisa, escrita, edição e domínio de ferramentas digitais, além de desenvolverem pensamento crítico e habilidades de resolução de problemas. Nesse sentido, discorreremos, a seguir, acerca de uma plataforma que possibilita esse tipo de criação em ambientes educacionais, pois torna o processo acessível e intuitivo.

3. A PLATAFORMA SCRATCH PARA CRIAÇÃO DE *DIGITAL STORYTELLING*.

O Scratch é uma ferramenta educacional gratuita criada pelo *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) em 2007, que usa linguagem de programação visual para motivar pessoas de todas as idades a aprender a programar. Com o lema ‘imaginar, programar, compartilhar’, o Scratch permite que os usuários desenvolvam habilidades criativas, lógicas e colaborativas, principalmente por apresentar interface intuitiva, como mostra a figura 1.

Figura 1 – Interface da plataforma Scratch

Fonte: Autora, 2024

A programação ocorre através de blocos de código coloridos, organizados por funcionalidades, que são arrastados e encaixados no palco, ambiente onde ocorre a programação. O software é dividido em oito categorias de blocos: Movimento, Controle, Aparência, Som, Caneta, Sensores, Operadores e Variáveis, como ilustrado na figura 2, e tem sido eficaz no ensino de programação, inclusive em disciplinas de nível superior.

Figura 2 - Categorias e blocos de movimento da plataforma Scratch

Categorias e os seus blocos	Exemplos de blocos	Categorias e os seus blocos	Exemplos de blocos
Movimento Movem o ator no palco, de acordo com a posição e direção do ator e coordenadas do palco.	anda 10 passos gira 15	Eventos Contêm os blocos que permitem iniciar ações ou despoletar mensagens que são recebidas pelos outros objetos.	difunde a mensagem encontro Quando alguém clicar em ti
Aparência Alteram a aparência do objeto (no caso dos atores também lhes permite comunicar).	muda o teu traje para o traje 1 diz Olá	Controlo Efetuem ações mediante determinadas condições de uma forma repetida ou apenas uma única vez.	se ... então repete 10 vezes
Som Gerem os sons e o seu volume.	toca o som miau altera o teu volume para 100 %	Sensores Analisam determinadas situações, recebendo informação dos objetos ou do próprio utilizador.	estás a tocar em o porteiro do lado pergunta Como te chamas? e espera pela resposta
Caneta Ativam funcionalidades de desenho.	levanta a tua caneta altera a cor da tua caneta para	Operadores Envia valores para outros blocos (números, texto ou expressões booleanas).	+ - * / e
Dados Gerem variáveis que podem armazenar valores (números ou texto).	valor altera valor para	Mais Blocos Permite criar um bloco personalizado pelo utilizador e utilizá-lo posteriormente.	Bloco 1 Área - Lan - Campo

Fonte: Souza e Costa, 2018, p. 24

O Scratch permite criar histórias interativas e animadas através de sua programação baseada em blocos visuais. De acordo com Sápiras e Vecchia (2015, p. 140) o Scratch “se constitui como uma linguagem de programação visual e permite ao usuário construir interativamente suas próprias histórias, animações, jogos, simuladores, ambientes visuais de

aprendizagem, músicas e arte”. Os usuários podem desenvolver narrativas criativas combinando animações, personagens, sons e efeitos visuais.

Nesse sentido, o Scratch apresenta-se como uma poderosa ferramenta de inserção do *Digital Storytelling* na educação pois permite animar personagens, criando diálogos, expressões faciais e movimentos que ajudam a contar a história. Além disso, é possível explorar diferentes cenários ao longo da narrativa, enriquecendo a ambientação. A ferramenta também aceita a inclusão de elementos interativos, onde o público pode tomar decisões que influenciam o rumo da história e adicionar efeitos sonoros e trilhas sonoras para criar um clima envolvente. Essa abordagem pode ser muito usada em ambientes educacionais para ensinar conceitos de narrativa e programação ao mesmo tempo, como reforçam Gutiérrez Posada *et al.* (2014, p. 65)

Futuramente, espera-se que, por exemplo, alunos mais velhos criem suas narrativas interativas com o Scratch e alunos mais jovens brinquem com elas, usando objetos tangíveis. Isto abre também a possibilidade de se criar na escola bibliotecas de narrativas digitais, nas quais alunos poderão interagir com trabalhos de outros alunos. Nesses casos, as histórias interativas poderiam ser não apenas adaptações de contos de fadas, mas também apresentações sintéticas de conteúdos educacionais, ou pontos de vista pessoais de cada aluno sobre determinado assunto visto em sala de aula.

Histórias digitais interativas com elementos de jogo podem ser desenvolvidas no Scratch, permitindo que os alunos aprimorem habilidades de pensamento computacional, como afirmam Hoić-Božić *et al.* (2019). Durante o processo, eles formulam problemas, organizam e analisam dados, representam informações e implementam soluções para garantir o funcionamento adequado da história. A etapa final envolve o compartilhamento da história e a coleta de *feedback* para reflexão. Ainda segundo os autores (2019), no processo de criação de histórias digitais com Scratch, os alunos podem aprender conceitos básicos de programação, como:

- **sequência** – os alunos organizam os elementos na ordem cronológica em que aparecerão na história;
- **dados** – os alunos definem quais dados precisam ser armazenados;
- **condição** – os alunos direcionam o fluxo da história, definem como o jogador coletará pontos, definem o fim do jogo etc.;
- **loop** – os alunos definem desafios para o jogador, decidem quantas tentativas o jogador terá para finalizar o jogo etc.

Por fim, ao se engajarem no processo de projetar e criar histórias digitais, os alunos podem desenvolver habilidades de pensamento computacional, além de muitas outras competências, como pesquisa, organização, alfabetização digital e resolução de problemas. Além disso, ao combinar as etapas do processo tradicional de contar histórias com a coleta e criação de mídia digital, os professores podem incentivar seus alunos a se tornarem narradores criativos, permitindo-lhes adquirir diversas habilidades gerais, além de alcançar objetivos de aprendizagem específicos de diferentes disciplinas escolares.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos autores citados e na plataforma analisada, percebe-se que as novas tecnologias desempenham um papel significativo na contação de histórias, pois usando a *Digital Storytelling*, os professores podem incentivar seus alunos a se tornarem narradores criativos, enquanto desenvolvem várias habilidades de comunicação, fomentando o aprendizado colaborativo. Ao criar suas próprias histórias digitais, os alunos praticam competências como planejamento, pesquisa, escrita, edição e domínio de ferramentas digitais, além de desenvolverem pensamento crítico, computacional e habilidades de resolução de problemas.

Retornando ao questionamento desse trabalho que era analisar como a utilização da plataforma Scratch pode ser um recurso exitoso para criação de *Digital Storytelling* voltado para uso educacional, nota-se que as atividades de narrativa digital desenvolvidas com essa ferramenta podem ser planejadas para diversas disciplinas escolares, fomentando a interdisciplinaridade e permitindo que os alunos participem com entusiasmo, alcançando os objetivos de aprendizagem de maneira divertida. Espera-se que essa pesquisa incentive outros professores a experimentarem o Scratch como recurso na criação de *Digital Storytellings* em suas aulas, promovendo, assim, um novo fazer pedagógico de ensino, que proporcione uma aprendizagem colaborativa e um ambiente de aprendizagem mais interativo e eficiente, motivando os alunos a explorarem novas formas de expressão e conhecimento, além de se apresentar como um recurso promissor para futuras pesquisas educacionais.

REFERÊNCIAS

BALARDIM, G. *Storytelling na educação: o que é e como usá-lo para criar uma experiência envolvente de aprendizado*. 2021. Disponível em: <https://www.clipescola.com/storytelling-na-educacao/>. Acesso em: 21 out. 2024.

FIGUEIREDO, J. C. T. *Digital Storytelling no eLearning: estudo de caso da sua aplicação a*

um módulo no ensino superior. 2014. 144 f. Dissertação (Mestrado em Pedagogia do eLearning), Universidade Aberta, Lisboa, 2014. Disponível em: https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/3472/1/TMPEL_Jos%C3%A9CarlosFigueiredo.pdf. Acesso em: 25 out.2024

GIL, A. C. Como classificar as pesquisas. **Como elaborar projetos de pesquisa**, 4(1), 44-45. Editora Atlas, 2002

GUTIÉRREZ POSADA, Julián E.; BARANAUSKAS, M. Cecília C.; MAIKE, Vanessa RML. **Manipulando histórias:** uma investigação sobre o uso de interfaces tangíveis e narrativas na escola. In: *Proceedings of the 13th Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems*. 2014. p. 160-168.

HOIĆ-BOŽIĆ, N. *et al.* **Development of computational thinking skills in primary school through digital storytelling with Scratch.** In: *The 10th International Conference on eLearning (eLearning-2019), Belgrade, Serbia*. 2019.

KOBORI, N. **Storytelling como ferramenta na Educação.** Observatório da Comunicação Institucional. Rio de Janeiro. 2019

OLIVEIRA, D. D. S. L. **Storytelling como estratégia de ensino no contexto da educação profissional e tecnológica.** Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT). Porto Alegre. 2020

SÁPIRAS, F. S.; DALLA VECCHIA, R. **Propostas de Atividades utilizando Scratch para Ensino de Matemática em Sala de Aula.** Educação Matemática em Revista - RS, v. 2, n. 16, 2015.

SOUZA, M. F. D.; COSTA, C. S. **Scratch:** Guia prático para aplicação na Educação Básica. Rio de Janeiro: Imperial, 2018

TENÓRIO, N. *et al.* **Uso da Storytelling para a construção e o compartilhamento do conhecimento na educação.** Educação Por Escrito, 2020, 11.2: e30601-e30601.